

ФАУНА НЕМАТОД РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хусанов Р.

Менгнорова М.

Термезский государственный университет

E-mail: Rustam0101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20061374>

Введение. Картофель или Паслён клубненосный (лат. *Solanum tuberosum*) - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (*Solanum*) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина.

Картофель, как и другие растения, заражен паразитическими нематодами. В последние годы эти вредители наносят серьезный ущерб росту, развитию и урожайности картофеля. Поэтому выявление фауны нематод картофеля, изучение закономерностей их распространения и разработка мероприятий по борьбе с паразитическими видами имеют большое значение в сельском хозяйстве Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Для изучения нематоды растений картофеля (фауна, систематика, распространения) в период с 2024 по 2026 гг. нами проведены сборы нематод из прикорневой почвы и корневой системы растений картофеля в фермерских хозяйствах и приусадебных участках из территории Сурхандарьинской области республики Узбекистан. Исследования проводились общепринятым маршрутным методом [1, 446 с.].

Для изучения нематодологического комплекса растений картофеля собрано и проанализировано 200 - растительных и 200 - почвенных проб. Из них различными методами извлечено 985 особей фитонематод.

Фитонематоды извлекали вороночным методом Бермана и фиксировали 4 % - ным раствором формалина. Просветление нематод производили в смеси глицерина со спиртом (1:3) и для камеральной обработки материала готовили постоянные препараты на глицерине по методике Сайнхорста [6, Р. 67-69.]. Почвенные образцы на наличие цист образующей нематоды обычно анализировали по стандартной методике Деккера [2, 445 р.].

Видовой состав нематод изучали под микроскопом МБР-3. Для определения видов использовали морфометрические показатели, полученные по общепринятой формуле De Man [3,104 р.] в ее модификации

по Micoletzky [5, 650 p.]. Степень доминирования фитонематодов в растительных и почвенных пробах определяли из процентного состояния особей отдельных видов к числу всех обнаруженных Witkowsky [4, – 53 p].

Результаты опыта и их обсуждения. В результате проведенных фитогельминтологических исследований в корневой системе и прикорневой почве растений картофеля южных районов Сурхандарьинской области Узбекистана всего нами обнаружено 26 видов фитонематод, относящихся к 18 родам, 11 семействам, 4 отрядам и 2 подклассам. Обнаруженные нематоды по отрядам распределяются следующим образом: (табл.).

Таблица. Таксономический состав фитонематод растений картофеля (по отрядам)

Отряды	Число видов	%	Численности особей	%
Dorylaimida	4	15,4	49	6,2
Rhabditida	5	19,2	132	16,7
Aphelenchida	7	26,9	413	52,4
Tylenchida	10	38,5	195	24,7
Всего:	26	100	789	100

Результаты исследований показали, что среди отрядов по видовому составу первое место занимает отряд Tylenchida, что составляет 38,5 % от обнаруженных видов нематод растений картофеля. По численности особей первое место занимает отряд Aphelenchida, что составляет 52,4 % от общей численности обнаруженных фитонематод.

Виды *Eudorylaimus pratensis* (параризобионт), *Cephalobus persegnis*, *Chiloplacus sclerovaginus*, *Panagrolaimus rigidus* (девисапробионты), *Rhabditis brevispina* (эусапробионт), *Aphelenchus avenae*, *Aphelenchoides parietinus*, *A.blasthophthorus*, *A.graminis* (фитогельминты неспецифического патогенного эффекта), *Quiniculcius capitatus*, *Helicotylenchus dihystra*, *H.erythrinae*, *Pratylenchus pratensis*, *Ditylenchus dipsaci* (фитогельминты специфического патогенного эффекта) обнаружены в корневой системе и ризосфере растений картофеля в большой численности. Виды *Enchodorella penetrans*, *Leptonchus obtusus* (параризобионты), *Heterocephalobus latus*, *Cervidellus serratus* (девисапробионты), *Rhabditis intermedia* (эусапробионт), *Aphelenchoides cylindricaudatus*, *Aglenchus agricola* (фитогельминты

неспецифичного патогенного эффекта), *Xiphinema basiri*, *X.elongatum* (фитогельминты специфичного патогенного эффекта) по численности особей самые малочисленные.

Выводы:

На основании полученных результатов за 2021 и 2022 годы нами были сделаны выводы:

1. В результате проведенных фитогельминтологических исследований в растениях картофеля южных районов Сурхандарьинской области Узбекистана всего нами обнаружено 26 видов фитонематод, относящихся к 18 родам, 11 семействам, 4 отрядам и 2 подклассам.

2. Среди отрядов по видовому составу первое место занимает отряд Tylenchida, что составляет 38,5 % от обнаруженных видов нематод растений яблони.

3. По численности особей первое место занимает отряд Aphelenchida, что составляет 52,4 % от общей численности обнаруженных фитонематод.

Список использованных литератур:

1. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. – М.: Наука, 1964. Т. II. – 446 с.
2. Dekker H. Nematodes of plants and the fight against them. – M. Kolos, 1972. 445 p.
3. De Man J.G. Die einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. - Tijdschr // Nedrl. Dierk. Vereen, 1880. – V.5. – 104 p.
4. Witkowski T. Struktura zgrupowania nicieni zyjacych w glebie upraw rolniczych // Stud. Soc. Sci. Torum. 1966. T.8. – No.3. – 53 p.
5. Micoletzky G. Die freilebenden Erd-Nematoden, mit besonderer Berucksichtigung der Steiermark un der Bukowina, zugleich mit einer Revision samtlicher nicht mariner, freilebender Nematoden in Farm von esenus-Beschreibungen und Bestimmungs-schlusselh // Arch. Naturgesch. -1922. Ant. A. – Vol. 87. – 650 p.
6. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, № 1. – P. 67-69.

